

несут финансовой ответственности в обоснованном определении оснований для оказания помощи в связи с инвалидностью.

Получение пособия или пенсии в связи с инвалидностью параллельно с получением дохода от трудовой деятельности разрешено в большинстве стран-участниц. Однако законодательством также установлены определённые ограничения относительно размера начисленной помощи. Так, например, в Дании, Германии, Греции, Франции, Исландии, Люксембурге, Польше, Португалии размер пособия в связи с инвалидностью будет сокращён или вообще прекращена выплата, если общий суммарный доход (заработок плюс пенсия) достигнет или превысит установленный фиксированный размер. С другой стороны, в Португалии занятость невозможна для лиц с постоянной инвалидностью, в Швеции занятость возможна лишь наряду с получением некоторых видов пособий, например, пособия на уход и транспортировку, а в Ирландии возможность получить помощь вообще существует только после прекращения трудовой деятельности.

Одним из направлений социальной политики по трудоустройству инвалидов является установление квоты на рабочие места. Эта мера присуща и большинству стран, где нормативы рабочих мест для инвалидов устанавливаются в зависимости (или независимо) от количества работников субъекта хозяйствования. В целом процент рабочих мест для инвалидов в странах ЕС варьируется от 2 до 6%.

Также в странах ЕС предусмотрена система штрафов для работодателей за невыполнение законодательства по трудоустройству инвалидов согласно установленной квоте.

В странах, где не установлены квоты, например, в Дании, Эстонии, введена система субсидирования работодателей, принимающих на работу инвалидов. А в Словении и Исландии, если среди претендентов на рабочее место есть инвалид, который вполне удовлетворяет требования работодателя относительно профессиональных качеств, он имеет преимущество над не инвалидами (первоочерёдное трудоустройство). И, наконец, вообще не существует системы квот и поощрения для работодателей в Бельгии, Швейцарии, Кипре, Латвии, Лихтенштейне, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Швеции и Великобритании.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В общем и целом, система социальной защиты инвалидов в странах ЕС схожа с нашей системой, причём здесь стоит оговориться, что не только в рамках ДНР, но и в РФ, и даже в Украине. Отчасти данная «схожесть» возникает из-за того, что многими государствами при создании их национального законодательства учитываются международно-правовые акты. Однако при всём этом также существуют и отличия.

Например, в странах ЕС существуют специальные таблицы, отражающие проценты потери трудоспособности и соответствующий им уровень инвалидности. При этом существуют различные виды таких таблиц: одни устанавливают уровень инвалидности, основываясь на «медицинском состоянии человека», а другие – учитывают ещё и влияние инвалидности, что является весьма интересным и может применяться и в ДНР. Более того, в некоторых странах ЕС вовсе не предусмотрено деление инвалидов на группы – указывается лишь процент утраты трудоспособности, при этом минимальный процент трудоспособности, необходимый для получения права на помощь, сильно разнится от государства и порой кажется непомерно высоким, и ДНР, будучи государством социальным, должно подобрать такой процент справедливо. В целом в ЕС предусмотрены различные подходы к оценке инвалидности, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, и могут быть внедрены в ДНР, например, как дополнительные к основному способу оценки трудоспособности в Республике на текущий момент.

Одной из отличительных особенностей является, к примеру, то, что во всех странах ЕС установлен одинаковый конечный возрастной предел выплат пособия в связи с инвалидностью, а именно возраст выхода на пенсию, по достижении которого инвалиды должны перейти на пенсию по возрасту (т.е. лица имеют право на пенсию по инвалидности в возрасте от 16 лет и до возраста выхода на пенсию). В свою очередь в ДНР, как и в Украине, а также в РФ такой обязанности у инвалидов нет – им предоставлено право выбора одного вида пенсии в случае, если у них одновременно в наличии право на различные пенсии, кроме случаев, установленных законом. Внедрение в законодательство

ДНР такого «обязательного перехода» мы считаем неуместным и, мягко говоря, странным, так как каждый вид пенсии у нас имеет свои особенности: исчисление размеров, условия получения, стаж работы и так далее. По нашему мнению, текущая система «по выбору» является более правильной и предоставляет право выбирать каждому конкретному лицу вид пенсии.

Также интересной особенностью системы социальной защиты инвалидов является ограничение размера выплат, т.е. в законе прописывается максимальный и минимальный размер пособия по инвалидности с учётом определённых категорий населения. Максимум размера пособия в странах ЕС различен, и если привязка размера пособия в процентах к налогооблагаемому доходу или размеру заработной платы в период уплаты взносов (до наступления инвалидности) звучит вполне обыденно, то процентная привязка к базовой пенсии (социальной или по возрасту) выглядит более интересно. Интересным решением также является добровольное страхование, как, например, в Германии, для определённых категорий лиц, что также можно внедрить и в ДНР.

В ряде стран ЕС также существует ограничение на одновременное получение дохода от трудовой деятельности и пособия или пенсии в связи с инвалидностью в случае, например, если общий суммарный доход достигнет или превысит установленный фиксированный размер. Введение данного ограничения в ДНР является весьма спорным: с одной стороны, это уменьшит расходы пенсионного фонда (ведь если у тебя достойный заработок зачем тебе соц. помощь?), а с другой стороны – инвалид, работая и зарабатывая, инвалидом от этого быть не перестанет, а значит не может быть лишён права на получение социальных выплат. Во всяком случае, всё зависит от размера верхней границы суммарного дохода, начиная с которой работающий инвалид не сможет получать соц. выплаты.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в странах ЕС также предусмотрен широкий перечень социального обеспечения, а также то, что система социального страхования ЕС ориентирована на обеспечение социальных гарантий. При этом в каждой из стран-участниц ЕС существуют порой существенные отличия в регулировании соц. защиты инвалидов. Как итог – соц. защита инвалидов в странах

ЕС имеет много особенностей, часть из которых ДНР может внедрить и в своё законодательство.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики; принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 10 мая 2014г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>

2. Рекомендация N R (92) 6 о последовательной политике реабилитации инвалидов от 09.04.1992 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901732866>

3. Deborah Mabbett. Definition of disability in Europe. A comparative analysis / Deborah Mabbett, Helen Bolderson and others. – European Commission: Employment & social affairs, 2002. – 239 p.

4. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с.

5. Бегидов М.В. Социальная защита инвалидов: учебное пособие для академического бакалавриата / М.В. Бегидов, Т.П. Бегидова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 98 с.

6. Mutual Information System on Social Protection of European Commission [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ec.europa.eu/socia>

УДК 343.3

DOI

ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В ГЛАВЕ 28 УК РФ

Челмодеева И.О.,

Донецкая академия внутренних дел

Министерства внутренних дел

Донецкой Народной Республики

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье определён объект преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ, на основе Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Предложены меры по совершенствованию уголовно-правового

законодательства с использованием терминологии, отражающей современное состояние информационной сферы.

Ключевые слова: информационная безопасность, видовой объект, программное обеспечение, цифровая информация

OBJECT OF CRIMINAL LAW PROTECTION IN CHAPTER 28 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Chelmodeeva I.O.,

*Donetsk Academy of Internal Affairs
of the Ministry of Interior Affairs
of the Donetsk People's Republic
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article defines the object of crimes under Chapter 28 of the Criminal Code of the Russian Federation, based on the provisions of the Information Security Doctrine of the Russian Federation. The author suggests measures to improve the criminal law legislation using terminology that reflects the current state of the information sphere.

Keywords: information security, specific object, software, digital information

Постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными или практическими заданиями. Уголовно-правовая охрана информационных отношений в Российской Федерации обеспечивается нормами главы 28 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. Глава 28 УК РФ, именуемая «Преступления в сфере компьютерной информации», ставит под уголовно-правовую защиту компьютерную информацию. Исходя из содержания п. 1 примечания к ст. 272 УК РФ, под компьютерной информацией понимаются сведения, представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Уголовный закон не оставляет за пределами уголовно-правовой защиты информацию, которая содержится не на компьютерных носителях, а на цифровых носителях, не являющихся компьютерами, в частности планшетах, смартфонах, умных часах, а также иных цифровых носителях информации, однако используется устаревшая терминология. Использование неопределённой законодательством терминологии, которая не соответствует современному уровню развития информационной сферы, неизбежно приводит к

различному толкованию и неоднозначному применению уголовно-правовых норм. Неоднозначная формулировка названия главы 28 УК РФ также ведёт к многообразному толкованию объекта данной группы преступлений.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор. Преступления, предусмотренные главой 28 УК РФ, рассматривались И.Р. Бегишевым, И.И. Бикеевым, В.В. Воробьёвым, У.В. Зининой, М.В. Шкеле и др. Однако понятийный аппарат, используемый в законодательстве и объект преступлений данной группы, требует дальнейшего научного осмысления и совершенствования.

Нерешённые ранее части общей проблемы, которым посвящается обозначенная статья. Требуется приведение используемой в уголовном законодательстве терминологии в соответствии с уровнем развития информационной сферы, а также дальнейшая научная разработка объекта преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ.

Формулировка целей статьи. Целью статьи является разработка предложения по совершенствованию уголовно-правового законодательства, определение объекта преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Под родовым объектом в уголовно-правовой науке понимается объект группы однородных преступлений, часть общего объекта. Родовой объект выступает критерием деления УК РФ на разделы. Глава 28 УК РФ содержится в разделе IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», что указывает на то, что родовым объектом данного раздела являются общественные отношения по охране общественной безопасности и общественного порядка.

Видовой объект представляет собой группу однородных общественных отношений, охраняемых нормами, помещёнными в одну главу Особенной части УК РФ. В.В. Воробьёв в качестве объекта преступлений, объединённых в главу 28 УК РФ, рассматривает совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере правомерного и безопасного пользования компьютерной информацией [2]. Данное

определение объекта исследуемой группы преступлений актуально для уровня развития технологий 2000 года (во время написания кандидатской диссертации В.В. Воробьёва), хоть и соответствует законодательным положениям, однако информационные технологии не стоят на месте и непрерывно совершенствуются, что требует расширения круга общественных отношений, подлежащих уголовно-правовой охране. М.В. Шкеле, исследуя преступления в сфере информационной безопасности в главе 28 УК РФ, отмечает, что видовым объектом являются отношения в сфере охраны компьютерной информации, а именно та часть установленного порядка общественных отношений, которая регулирует изготовление, использование, распространение и защиту компьютерной информации [3, с. 103]. Автор также даёт определение объекта, исходя из действующей редакции УК РФ. Необходимость совершенствования уголовного закона в виду динамичности развития информационной сферы также справедливо подчёркивает У.В. Зинина [4, с. 12].

В монографии И.Р. Бегишева, И.И. Бикеева подчёркивается необходимость пересмотра главы 28 УК РФ, и отказа от более узкого понятия «компьютерная информация» и перехода к общему «цифровая информация» [5, с. 29]. При этом авторами под цифровой информацией понимаются сведения, обращающиеся в информационно-телекоммуникационных устройствах, их системах и сетях [5, с. 34]. Заменить термин «компьютерная информация» предлагает также А.В. Сулопаров, но на термин «данные» («компьютерные данные») и понимать под ними сведения, не имеющие физических характеристик, хранящиеся на материальном носителе и передающиеся посредством сигналов в форме электронного кода, пригодного для обработки их компьютерными средствами [6, с. 10]. Данное понятие характеризует устаревший уровень развития цифровых и информационных технологий, когда для хранения и использования цифровой информации использовались только компьютерные средства.

В свою очередь, использование терминологии «компьютерная информация» создаёт ложное впечатление, что при создании такой информации либо хранении должны использоваться компьютеры, что не соответствует современному уровню развития информационных технологий, о чём

свидетельствует правоприменительная практика. Так, П. обвинялась органами предварительного расследования в совершении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшего блокирование, модификацию компьютерной информации при следующих обстоятельствах: П. совершила незаконный доступ к компьютерной информации, содержащейся на электронном почтовом ящике, зарегистрированном на сайте Mail.ru, и к аккаунту, зарегистрированному в социальной сети Instagram с целью её модификации и блокирования, действуя умышленно путём незаконного использования действующих паролей или кодов в целях проникновения в сеть под видом законного пользователя, используя для доступа в сеть «Интернет» персональный компьютер с системным блоком, с установленной в нём сетевой картой, подключённой через Wi-Fi-роутер с MAC-адресом [7]. Как и аккаунт Instagram, так электронный почтовый ящик создаются зачастую с помощью информационно-телекоммуникационных технологий на смартфонах без использования компьютеров. Фактически П. совершила неправомерный доступ к цифровой информации, являющейся родовым понятием по отношению к видовому понятию «компьютерная информация».

Следует поддержать точку зрения И.Р. Бегишева, И.И. Бикеева в аспекте пересмотра норм главы 28 УК РФ и замены устаревшего и видового понятия «компьютерная информация» на родовое – «цифровая информация», однако, по нашему мнению, такие изменения должны коснуться понятийного аппарата, используемого в статьях главы 28 УК РФ, но название главы должно быть сформировано с учётом положений раздела IX УК РФ, в котором располагается данная глава. Также считаем устаревшим использование термина «компьютерная программа», поскольку данное понятие также вводит в заблуждение относительно использования данного термина только в отношении программ, используемых на компьютерах. Целесообразнее использовать понятие «программное обеспечение», которое может быть использовано как в компьютерах, так и смартфонах, планшетах.

Так, согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по

делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество в сфере компьютерной информации, совершённое посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 274.1 УК РФ, при этом к средствам вычислительной техники в данном Постановлении относятся не только компьютеры, но и ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабжённые соответствующим программным обеспечением [8].

Исследователь М.А. Зубова предлагает именовать главу 28 УК РФ «Преступления в сфере обращения информации и информационных систем», где в качестве объекта и предмета преступления выступают информационные технологии, средства вычислительной техники и связи, реализующие информационные процессы [9, с. 10]. Однако, например, «умные» часы не являются средствами вычислительной техники и связи, что выходит за пределы уголовно-правовой охраны преступления, совершённые в сфере обращения информации и информационных систем.

О необходимости корректировки понятийного аппарата главы 28 УК РФ заявлял также А.Н. Копырюлин, автор предлагал изменить название главы, используя словосочетание «Преступления в сфере информационных технологий». А.Н. Копырюлин трактует данную группу преступлений в качестве общественно опасных деяний, посягающих на охраняемую законом компьютерную информацию, совершаемых в процессе создания, поиска, сбора, хранения, предоставления и распространения данной информации, а также при эксплуатации информационно-телекоммуникационных сетей, причиняющих вред законным интересам собственников или владельцев информации, а также жизни и здоровью личности, правам и интересам человека и гражданина, государственной или общественной безопасности [10, с. 7]. Соглашаясь с необходимостью расширения уголовно-правовой охраны данной сферы, считаем, что использование словосочетания «преступления в сфере информационных технологий» не в достаточной мере отражает степень общественной опасности данных общественно опасных деяний, поскольку эта группа преступлений посягает не столько на сферу информационных

технологий как таковую, сколько на сферу информационной безопасности, сформированную посредством использования достижений информационных технологий.

Приоритет охраны сферы информационной безопасности объясняется положениями Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. В соответствии с п.п. «в» п. 2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации информационная безопасность Российской Федерации представляет собой состояние защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства [11]. Исходя из содержания Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, информационная безопасность – часть общественной безопасности, так как обеспечивает защищённость личности, общества и государства.

Как было отмечено, расположение главы 28 УК РФ в разделе IX свидетельствует об охране данными нормами общественной безопасности. Также данный раздел включает признанные аспекты общественной безопасности: здоровье населения, экологическая сфера, безопасность движения и эксплуатации транспорта, однако каким образом охрана компьютерной информации относится к общественной безопасности, является не совсем ясным вопросом. Целесообразнее данную группу преступлений в главе 28 объединить в рамках видового объекта по охране информационной безопасности. Такая формулировка обеспечит охрану информационной сферы, что обосновано положениями Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.

Информационная безопасность, в зарубежных источниках – InfoSec, представляет собой набор методов, предназначенных для защиты данных от несанкционированного доступа или преднамеренного вмешательства, что может стать причиной потери данных или их несанкционированного изменения. Институт, занимающийся исследованиями и образовательными программами в области информационной безопасности,

системного администрирования, аудита (Институт SANS, США), относит информационную безопасность к процессам и методологиям, разработанным и внедрённым для защиты печатной, электронной или любой другой формы конфиденциальной, частной и конфиденциальной информации или данных от несанкционированного доступа, использования, неправильного использования, раскрытия, уничтожения, модификации или нарушения [12]. Нецелесообразно использовать столь расширительное толкование носителей информации в рамках информационной безопасности, поскольку чёткое понимание, что данное понятие ограничено рамками информационных технологий даёт информационная сфера, определяемая в п. 1 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Однако в рамках использования информационных технологий информационная безопасность должна охранять цифровую информацию от несанкционированного доступа, использования, неправильного использования, раскрытия, уничтожения, модификации или нарушения информации.

Выводы по исследованию и перспективы дальнейших поисков в данном направлении. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод и предложения:

информационную безопасность следует рассматривать как видовой объект уголовно-правовой защиты;

переименовать главу 28 и именовать её «Преступления в сфере информационной безопасности»;

главу 28 УК РФ следует изложить с учётом использования термина «цифровая информация»; заменить в главе 28 УК РФ термин «компьютерная программа» на более обобщающий – «программное обеспечение».

Список использованных источников

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

2. Воробьёв В.В. Преступления в сфере компьютерной информации: Юридическая характеристика составов и квалификация: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Воробьёв Виктор Викторович. – Н.Новгород, 2000

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/prestupleniya-v-sfere-kompyuternoii-informatsii-yuridicheskaia-kharakteristika-sostavov-i-kva>.

3. Шкеле М.В. Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны / М.В. Шкеле // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Общество. Коммуникация. Образование. – 2010. – № 105. – С. 100-106.

4. Зинина У.В. Преступления в сфере компьютерной информации в российском и зарубежном уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Зинина Ульяна Викторовна. – М., 2007. – 34 с.

5. Бегишев И.Р. Преступления в сфере обращения цифровой информации / И.Р. Бегишев, И.И. Бикеев. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2020. – 300 с.

6. Сулопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность преступлений информационного характера автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Сулопаров Алексей Валерьевич. – Владивосток, 2010. – 30 с.

7. Приговор Ленинского районного суд г. Оренбурга суда по ч. 1 ст. 272 УК РФ № 1-527/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sud-praktika.ru/precedent/388790.html>.

8. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 // Российская газета. – 2017. – № 280. – 11 декабря.

9. Зубова М.А. Компьютерная информация как объект уголовно-правовой охраны: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М.А. Зубова. – Казань, 2008. – 27 с.

10. Копырюлин А.Н. Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Копырюлин Алексей Николаевич. – Тамбов, 2007. – 23 с.

11. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. № 646 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/-bank/41460/page/1>.

12. What is information security? Definition, principles, and jobs / by J. Fruhlinger // CSO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.csoonline.com/article/3513899/what-is-information-security-definition-principles-and-jobs.html>.